

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CERES
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDUC
CURSO DE PEDAGOGIA

RENATO IZAK DE BRITO COSTA

SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA PROFISSÃO DOCENTE SOB A VISÃO
DE PROFESSORES DE CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN

Caicó/RN

2023

RENATO IZAK DE BRITO COSTA

**SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA PROFISSÃO DOCENTE SOB A VISÃO
DE PROFESSORES DE CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN**

Artigo apresentado ao Curso de Pedagogia como requisito avaliativo para obtenção do título de Licenciatura em Pedagogia pelo Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da Professora Doutora Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo.

CAICÓ/RN
2023

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI

Catálogo de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Prof^a. Maria Lúcia da Costa Bezerra - •CERES• - Caicó

Costa, Renato Izak de Brito.

Sentidos e significados da profissão docente sob a visão de professores de creches do município de Caicó-RN / Renato Izak de Brito Costa. - Caicó, 2023.

36f.: il. color.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC - (Graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ensino Superior do Seridó. Departamento de Educação.

Orientação: Profa. Dra. Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo.

1. Construção de sentidos - TCC. 2. Significado (Filosofia) - TCC. 3. Profissão Docente - TCC. 4. Docência - Aspectos psicossociais - TCC. I. Melo, Jacicleide Ferreira Targino da Cruz. II. Título.

RN/UF/BS CERES

CDU 373.2.011.3-051

RENATO IZAK DE BRITO COSTA

**SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA PROFISSÃO DOCENTE SOB A VISÃO
DE PROFESSORES DE CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN**

Artigo requisitado para fins de obtenção de título de Licenciatura do curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó/RN.

Aprovado em: 17/07/2023

BANCA EXAMINADORA

Prof.^a Dr.^a Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo (Orientadora)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Ilderlândio Assis de Andrade Nascimento (1^a Examinador)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Prof^a Dr^a Francisca Edilma Braga Soares Aureliano (2^a Examinadora)

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte

**SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA PROFISSÃO DOCENTE SOB A VISÃO
DE PROFESSORES DE CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN**

**MEANINGS OF THE TEACHING PROFESSION UNDER THE VIEW OF
DAY CARE TEACHERS IN THE MUNICIPALITY OF CAICÓ-RN**

Renato Izak de Brito Costa¹

Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo²

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar os sentidos e significados da profissão docente sob a visão de professores de creches do município de Caicó-RN. Metodologicamente, a pesquisa se insere numa abordagem qualitativa (MINAYO, 2002), com metodologia situada no estudo de caso (CHIZZOTTI, 2006), no qual foram utilizados, como instrumentos para construção dos dados, entrevistas semiestruturadas com 8 professores de duas creches públicas da cidade de Caicó-RN. A análise dos dados decorreu da apreensão das zonas de sentido mediante um trabalho construtivo-interpretativo por parte do pesquisador que articulou os dados empíricos com as leituras no referencial teórico (BAKHTIN, 1992, 2011; VYGOTSKY, 1998, 2001a, 2001b; FREIRE, 2002, 2008, 2011), que foi base para compreender as significações constituídas pelos professores participantes da investigação. Os resultados do estudo revelaram que os profissionais entrevistados atribuem sentidos negativos, mas também positivos a sua função docente na creche. Logo, a profissão docente, no contexto pesquisado, se constitui numa posição conflituosa, porém, importante na vida de quem a exerce.

Palavras-chave: Creche. Sentidos. Significados. Profissão Docente.

¹Letrólogo pela Universidade Potiguar. Graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialista em Neurociência aplicada à Educação.

²Professora Doutora do Departamento de Educação (DEDUC) do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), pertencente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), situado em Caicó/RN.

ABSTRACTE

This article discusses the senses and meanings of the teaching profession from the point of view of day care center teachers in the city of Caicó-RN. The study was carried out through a Pedagogy Course Completion Work survey whose general objective was to analyze the senses and meanings of the teaching profession, in the view of daycare center teachers in the city of Caicó/RN. Methodologically, the research is part of a qualitative approach (MINAYO, 2002), with methodology situated in the case study (CHIZZOTTI, 2006), in which semi-structured interviews with 8 teachers from two public daycare centers in the city of Caicó – RN. Data analysis resulted from the apprehension of the zones of meaning through a constructive-interpretive work on the part of the researcher who articulated the empirical data with the readings in the theoretical framework (BAKHTIN, 1992, 2011; VYGOTSKY, 1998, 2001a, 2001b; FREIRE, 2002 , 2008, 2011) which was the basis for understanding the meanings constituted by the teachers participating in the investigation. The results of the study revealed that the professionals interviewed attribute negative but also positive meanings to their teaching role in the day care center. Therefore, the teaching profession, in the researched context, constitutes a conflicting position, however, an important one in the lives of those who exercise it.

Keywords: Nursery. Senses. Meanings. Teaching Profession.

1 INTRODUÇÃO

Falar do significado da profissão docente no contexto da Creche é algo que está diretamente associado à história das instituições da Educação Infantil, que numa construção progressiva, ao longo do tempo, aportaram ideias e concepções quanto ao objetivo de atendimento. Alguns aspectos que ajudam a pensar sobre essa questão podem ser encontrados quando olhamos para características das práticas distintas voltadas às creches, de um lado, e, para os jardins de infância e/ou pré-escolas, de outro.

Verificamos, a partir de Didonet (2016), que as creches foram inicialmente pensadas como uma proposição de ações voltadas à proteção, ao cuidado das crianças desfavorecidas

com cunho assistencial, filantrópico e higienista, ligadas a educação em jardins de infância e pré-escolas, que apresentava uma proposta educacional diferenciada (cuja pedagogia tinha a perspectiva de preparar para entrada no ensino primário, que devia ser universalizado) (DIDONET, 2016, p.65).

Portanto, a trajetória da profissão docente na Educação Infantil aparece anunciada pela sua relação direta com o seu corpo de conhecimentos construído, inicialmente, sobre as bases de um projeto dual de educação: Creche-assistência e o Pré-Escolar-educação. Essa visão dicotomizada incidiu, também, na atuação (organização do Trabalho) docente diferenciada, visto que, objetivos distintos para o atendimento nas creches e pré-escolas geraram forças de trabalho díspares: mulheres leigas para atuar nas creches (alocadas no campo dos cuidados) e mulheres pertencentes à categoria do Magistério nomeadas como professoras para atuar nos jardins de infância ou pré-escolas (alocadas no campo educacional) (KUHLMANN JUNIOR, 1998).

Atentando a essa subalternidade da creche em detrimento as pré-escolas, circunscreveu, durante muito tempo, a desvalorização dos docentes da creche, dificultando a legitimidade da formação e carreira docente dos profissionais destas instituições. Visto que, essa subalternidade, por muito tempo, influenciou quanto às perspectivas de atuar, ou não, na carreira organizada para o trabalho com a primeira infância (nas creches).

Assim, levando em consideração essas premissas, que foram estudadas a partir de experiências do autor enquanto graduando do curso de Pedagogia CERES/UFRN/Caicó-RN – quando vivenciou os componentes curriculares Fundamentos da Educação Infantil e Estágio Supervisionado em Educação Infantil – nasceu o interesse de realizar a investigação científica na área da Educação Infantil, que teve como foco a docência na creche, por meio da pesquisa sobre os sentidos e significados da profissão docente sob a visão de professores que atuam na docência em creches, vinculadas ao sistema de ensino público da cidade de Caicó- RN.

Este estudo constituiu-se, ainda, porque enquanto acadêmico do curso de Pedagogia, procurando mais informações relacionadas à formação de professores da Educação Infantil, verificamos, em pesquisa feita pelo G1¹, no ano de 2015, um alto índice de profissionais insatisfeitos com suas profissões em nosso país. De acordo com os números, 72% de

¹ Site de notícias da Globo, página: <https://g1.globo.com/>

profissionais das diversas áreas pesquisadas, incluindo a área educacional, estavam insatisfeitos com suas profissões.

Além dessas informações, partimos da compreensão de que é na Educação Infantil que a criança tem o primeiro contato com a experiência escolar, sendo esta experiência uma importante fase da vida (primeira infância - 0 e 3 anos de idade). Além disso, como enfatiza as DCNEI (BRASIL, 2009), a Educação Infantil deve propiciar o desenvolvimento integral do indivíduo em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. E, também, na Base Nacional Curricular Comum quando diz que na Educação Infantil “as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências” (BRASIL, 2018, p. 44).

Logo, esses pressupostos nos remetem a entender que, para a realização plena dessa etapa escolar, é necessário um docente capacitado que reconheça o real significado de sua atividade profissional, bem como, alguém que realize seu trabalho motivado, impactando, assim, no desenvolvimento da realidade educacional a sua volta. Outrossim, a partir de estudos em Nóvoa (2019) e Tardif (2002) depreendemos que a identidade docente diz respeito a um processo que ocorre ao longo da carreira e da trajetória de vida do sujeito. Consoante à essa ideia Pimenta (2002) defende que a identidade não é algo fixo e imutável, nem algo externo que possa ser adquirido, mas sim, um processo de construção do indivíduo situado num contexto sócio-histórico.

Em virtude destas premissas, surgiu nossa problemática de estudo, por meio dos seguintes questionamentos, que nortearam o planejamento do plano de pesquisa que subsidiou os dados que serviram de base para materializar este artigo: que aspectos psicossociais podem interferir na atuação docente no contexto de vivência profissional da creche? Que variáveis influenciam para tornar a docência na creche com baixa ou alta atratividade? Objetivando entender, também, quais os sentidos e significados constituídos pelos professores de creche frente à realidade na qual atuam?

Considerando a problemática supracitada, e o objetivo do estudo, foi realizada a pesquisa de campo, que se desenvolveu sob orientação da metodologia qualitativa, já que, segundo Lüdke e André (1986), é o que tange aos dados coletados, e são predominantemente descritivos; isto é, ricos em transcrições de pessoas, situações, acontecimentos, **entrevistas** e depoimentos, as quais subsidiarão os esclarecimentos dos pontos de vista. Nesta perspectiva, a investigação foi realizada através de entrevistas semiestruturadas com 8 professores pertencentes a duas creches públicas da cidade de Caicó/RN.

Além disso, a pesquisa se ancorou a estudos teóricos sobre a produção do conhecimento, nos quais a linguagem aparece como um dos elementos que emergem no ato

de aprender (VYGOTSKY, 1998). Assim sendo, na tessitura da análise dos dados da pesquisa, partimos do referencial teórico de Vygotsky (2001a; 2001b), que defende a ideia de que o sujeito nasce biológico e torna-se um sujeito cognoscente, na medida em que interage com outros sujeitos e amplia seu potencial humano (atenção, memória) através dos processos dialógicos mediados pela linguagem, como também ratifica Bakhtin (1992; 2011) e Freire (2011), ao afirmarem que a produção de conhecimento do sujeito não se encerra em si mesma, mas é fruto de interações e suas significações históricas.

Portanto, a partir de Vygotsky (1998; 2001a; 2001b), Bakhtin (1992; 2011) e Freire (2008; 2011), compreendemos a formação docente como um aspecto intrinsecamente social, no qual o professor – sujeito cognoscente – participa e modifica o mundo em que vive, ao efetivar, principalmente, suas relações dialógicas a partir da capacidade de agir, pensar e se posicionar diante dos diálogos e da produção de conhecimentos. Além disso, ao situarmos a pesquisa em torno da identidade do docente da creche, analisamos o processo de consolidação desse campo profissional, que tem ganhado vida através de diálogos e práticas adotadas ao longo da história dessas instituições.

Isto posto, este artigo se constitui desta introdução, em que justificamos a gênese do estudo, problemática de pesquisa e respectivos objetivos de investigação. Em seguida, faz uma discussão sobre a creche e a identidade do docente da creche, a partir do referencial teórico e documentos oficiais consultados. Na sequência, apresenta o percurso metodológico de como a pesquisa foi desenvolvida no campo empírico e a técnica de análise de dados que norteou a constituição dos resultados que, na seção subsequente, serão apresentados e

discutidos. Por último, as considerações finais, que trazem a contextualização do trabalho e uma síntese dos resultados obtidos e analisados.

2 A METAMORFOSE DA IDENTIDADE DO PROFESSOR DE CRECHE

Alicerçados nos estudos efetivados no decorrer do curso de Pedagogia, observamos que, apesar da profissão docente, de alguma forma, sempre ter estado presente na vida de crianças, jovens, adultos e os mais idosos, ainda assim, em nosso contexto de investigação, a Educação Infantil na creche, histórica e culturalmente, tem carregado alguns estigmas que se faz essencial destacar como aspectos que justificam a importância de se debruçar na temática do estudo em tela.

Entre esses aspectos, destaca-se o fato de a docência na Educação Infantil tornar-se campo de trabalho feminino. Segundo Arce (1997), o magistério vem se definindo e perpetuando como “missão feminina” desde o período de consolidação como profissão até os dias atuais, em que se constata a maioria de mulheres nesta função. A autora enfatiza que “ao exercerem o cargo, têm no sentido de maternidade sua principal linha de ação” (ARCE, 1997, p.27).

Além disso, a autora argumenta que a utilização da expressão “tia” para a professora de Educação Infantil assume uma posição de parente da criança, o que “acaba por anular a própria identidade da professora e sua postura profissional” (ARCE, 1997, p. 28). Por outro lado, a representação da docência como “vocação”, largamente utilizada para as professoras no começo do século XX, afetou diretamente na identidade dessas profissionais da Educação Infantil. Desse modo, esses aspectos destacados justificaria a presença das mulheres nesse nível de educação, afinal, as mulheres, por serem mães, teriam desenvolvido estas habilidades quase que instintivamente.

Por outro lado, as creches no Brasil eram vistas como locais de acolhimento – guarda e proteção – das crianças carentes, cujas mães eram absorvidas pelo mercado de trabalho e, portanto, não poderiam assumir a responsabilidade pelos cuidados com a criança (KISHIMOTO, 1988, p. 24). Com isso, as creches eram vistas ora como substituto da família, ora como sua auxiliar, priorizando apenas os cuidados com a primeira infância e, desse modo, não apresentando uma dimensão pedagógica.

Possivelmente, essas problemáticas influenciaram nos sentidos e significados atribuídos à docência nas creches, já que somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 começam mudanças significativas no cenário do atendimento a criança, nomeando formas de garantir não somente amparo, mas também a educação da criança nos primeiros anos de vida; ou seja, subordinando o atendimento em creches e pré-escolas a uma educação pedagógica/sistematizada, com o intuito de superar o caráter assistencialista dessas instituições.

Ainda, o reconhecimento oficial da Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica foi efetivado, também, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/1996, que no seu artigo 29, determinou que:

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996, p.11).

Desse modo, legalmente reconhecida como uma das etapas da Educação Básica, oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade, e para as crianças de 4 (quatro) a 6 (seis) anos de idade a Pré-Escola, como especifica os incisos I e II do art. 30 da referida lei (BRASIL, 1996, p. 11), a carreira docente de professores de Educação Infantil foi equiparada a de professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Desse modo, a função docente na Educação Infantil, que antes era exercida por profissional sem formação específica para a docência, passou a ser de responsabilidade de um professor com formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, em Universidades e IES.

Isso implicou em uma valorização profissional, visto que tal denominação, historicamente, carrega em si um status de cientificidade – na perspectiva escolar – o que as tira da mera condição de substituição das mães na educação das crianças pequenas. Posto que, considerando estudos da história da infância e da Educação Infantil, é possível perceber, como observa Kramer (2005), que a atividade do magistério infantil em sua gênese foi associada ao gênero feminino, à maternidade e à filantropia.

Segundo estudos de Batista:

[...] o uso de diferentes denominações para a função de professora deste nível de educação acaba por revelar a própria indefinição histórica desta profissional, chamada inicialmente de ama, desde as primeiras creches no Brasil, babá, recreacionista, atendente, auxiliar de desenvolvimento infantil, entre outros (BATISTA, 2013, p. 26).

Cabe ressaltar, de acordo com o referencial teórico estudado, que a construção da identidade das creches e pré-escolas tem estreita relação com a profissão docente. Desse modo, na medida em que a sociedade via a creche como algo assistencialista, colocava a relação docente-discente como uma suposta relação de parentesco, como pode ser percebido na adoção do termo estereotipado “tia”. Vale salientar, como afirma Freire (1997), que ensinar não transforma a professora em tia de seus alunos.

[...] a escola não é uma extensão da casa do aluno, e o hábito de permitir, e até mesmo incentivar a criança a chamar a professora de tia, pode levar o aluno a formar conceitos equivocados sobre o papel que a professora e a escola tem em sua vida, e a não compreender a relação ideal que deve haver entre educador e educando (SANTOS, 2015, p.3).

Indubitavelmente, a indefinição em relação à especificidade do trabalho educacional realizado com as crianças na Educação Infantil se configurou em uma indefinição acerca da especificidade da docência, especialmente quando se trata da dimensão pedagógica do trabalho nas creches. Todavia, nos dias atuais, com conquistas históricas referentes aos avanços alcançados ao longo das últimas duas décadas como: a regulamentação das instituições educacionais integradas aos sistemas de ensino, e a profissionalização com exigências legais quanto ao nível de formação e qualificação para a atuação na docência (com a LDB 9394/1996); a definição da origem dos recursos no contexto do FUNDEB² (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) que passou a investir na Educação Infantil, no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos; culminando no reconhecimento da necessidade do trabalho docente no âmbito das instituições de Educação Infantil e a presença de metas específicas sobre Educação Infantil no PNE 2014-2024; registra-se, pois, uma valorização da Educação Infantil como uma política de Estado, consolidando assim, a sua identidade como primeira etapa da Educação Básica.

Com esse advento legal, a Educação Infantil passou a se configurar como direito da criança e dever do Estado, pautando-se nas funções indissociáveis: “cuidar e o educar”, como

² Substituiu o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental), que destinava recursos somente para o ensino fundamental.

denominou os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998). Por isso, o profissional dessa etapa de ensino acabou ganhando a legalidade da denominação professor(a), criando a legitimidade profissional e a conseqüente valorização do trabalho realizado com as crianças de 0 a 6 anos³. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (versão atualizada), denomina-se profissional da Educação Infantil a pessoa que trabalha com a faixa etária de 0 a 5 anos, possuindo formação específica. Assim, segundo a LDB – Lei nº 9.394/96:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, e oferecida em nível médio na modalidade normal (BRASIL, 2017, p. 21).

Isto, de certo modo, alimentou o caráter educacional da Educação Infantil, compreendendo a prática educativa impregnada de ação pedagógica que concebe ao profissional da Educação Infantil um perfil acadêmico-científico e pedagógico. Contudo, apesar dos avanços sobre a identidade do docente que atua na Educação Infantil, principalmente os de creche, estes profissionais ainda enfrentam constantes lutas pelo reconhecimento de sua identidade; em alguns contextos, por não entender a complexidade da profissão docente, devido a falhas em seu processo formativo, muitos ainda enxergam esse ofício como algo meramente assistencialista – sobrepondo as atividades de cuidados às de educar – o que acaba endossando o estigma das creches como instituições de cuidados para às crianças de baixa renda, ocasionando a desvalorização da identidade desses profissionais como docentes e atribuindo-lhe o status de cuidadores.

Cerisara (2002) afirma que a “[...] a identidade é um processo social. Ou seja, o processo pessoal de construção da identidade profissional está sempre relacionado à dinâmica presente no contexto em que essa construção tem lugar” (CERISARA, 2002, p 32). Segundo Sarmiento (2013), os professores passam a maior parte do seu tempo de vida na escola e, que, no processo de construção identitária do professor, devem ser considerados: o sentir e o ouvir

³ A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 – amplia o Ensino Fundamental para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de seis anos de idade e estabelece prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010. A Educação Infantil passa a atender crianças de 0 a 6 anos.

a voz do mesmo. Para esse autor, a construção da identidade docente é um processo interpessoal e intrapessoal, visto que se dá por meio de constante construção e desconstrução que o sujeito histórico, político e social estabelece consigo, com o desenvolvimento profissional e com o outro, requerendo sempre uma ação direta dos elementos do grupo profissional em um processo de permanente relação com diversas condições históricas, sociais, políticas, culturais e organizacionais (SARMENTO, 2013).

Dessa forma, a partir do referencial teórico consultado, e dos documentos legais e oficiais destacados, compreendemos que a construção da identidade docente tem um caráter pessoal, mas, também, aspectos de ordem social e político influenciam significativamente para tal construção. Posto isto, na próxima seção, delineamos o aparato teórico que pode nortear análises sobre aspectos subjetivos (intrapessoais) e sociais (interpessoais) inerentes ao desenvolvimento da identidade dos docentes de creches.

3 A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA DOCÊNCIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DE PRECEITOS TEÓRICOS DE FREIRE, BAKHTIN E VYGOTSKY

O trabalho de professores na Educação Infantil é um fazer específico, que deve estar pautado numa formação que, além de desenvolver a compreensão das especificidades do trabalho educativo de caráter intencional na Educação Infantil, seja construída nas relações sociais, em um processo de identificação.

De acordo com Freire (2002, p.25), “Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro”. Isso significa que o processo de ensino e aprendizagem na escola não ocorre de forma isolada, mas há uma reciprocidade, a qual, sob a ótica do autor, permite o docente aprender ao ensinar, assim como o aluno ensinar ao aprender.

Essa ideia de Freire nos impulsiona a analisar a constituição do docente, compreendendo a ação comunicativa como ação potencial no processo de ensino e aprendizagem, e entendida como algo que acontece em conjunto, ou seja, professor-aluno, mutuamente aprendendo. Na compreensão de Freire (2011, p. 227) em sua teoria dialógica da ação, em lugar de alguém que domina e alguém que é dominado têm-se “[...] sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para a sua transformação”.

A partir dessa premissa, compreendemos, como Freire (2011), que o diálogo com o outro, ou seja, a troca recíproca de saberes entre educadores e educandos é essencial, desencadeando a formação do sujeito para a prática social. Em *Pedagogia do Oprimido* (FREIRE, 2011), define que o diálogo é um ato de criação.

Neste trabalho, adotamos como uma das fundamentações o diálogo como práxis, entendendo que a construção dos sentidos e significados da docência por professores de creche perpassa a dimensão da práxis (ação e fala). Para Freire (2011), a práxis só se constitui enquanto verdadeira a partir da coerência entre ação e reflexão, ambas constituídas pela palavra, que é a essência do diálogo.

Endossando essa ideia, em *Pedagogia da Esperança* (FREIRE, 2008), defende que por meio do diálogo podemos desenvolver nossa capacidade de reflexão crítica a respeito do mundo que estamos inseridos, despertar e iniciar um processo de progredir na consciência política que poderá resultar na luta pela melhoria de situações-limite.

Levando em consideração o que foi destacado até aqui, inferimos que a ideia principal de Freire, quando se remete ao diálogo, é que pessoas em diálogo se transformam e transformam o mundo a sua volta. Nesse sentido, o diálogo se apresenta como um eixo norteador de formação e de construção de conceitos/ideias/sentidos/significados.

Coadunando com os pressupostos delineados a partir de Freire (2011; 2008), compreendemos que os estudos de Vygotsky sobre linguagem e pensamento também podem nos dar pistas sobre a temática de pesquisa, visto que, esse teórico considera o papel do signo/palavra na constituição do funcionamento mental, ou seja, a concepção de linguagem como instrumento (VYGOTSKY, 1998). Para Vygotsky, o uso de signos muda fundamentalmente toda a atividade psicológica:

A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo: o pensamento nasce através das palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é uma coisa morta, e um pensamento não expresso por palavras permanece uma sombra. A relação entre eles não é, no entanto, algo já formado e constante;

surge ao longo do desenvolvimento e também se modifica. (...) As palavras desempenham um papel central não só no desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução histórica da consciência como um todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência humana (VYGOTSKY, 2001a, p. 131-132).

Essa ótica do autor demonstra a origem social da consciência, destacando a importância da linguagem em seu processo de constituição. Neste sentido, nos remete a relacionar a construção dos sentidos e significados da docência como um processo dialeticamente formado na relação do sujeito com o outro e com o mundo, e, por assim dizer, construído no contato social e historicamente fomentado, através, principalmente, por palavras.

Segundo a Teoria Vygotskyana (1998; 2001a), no que diz respeito à docência, podemos inferir que o docente assume o papel de organizador do ambiente social através da sua prática educacional. Neste processo, conforme Vygotsky (1998), podemos definir o papel do professor como o de um mediador – apresentando-se como um importante parceiro no decorrer do processo de ensino e aprendizagem – alguém que cria pontes para o processo de aprendizagem, que motiva o aluno para a construção de seu próprio aprendizado e de seu desenvolvimento para a vida social.

Observando esses preceitos apontados por Vygotsky, o professor seria o mediador entre a criança e o conhecimento, inspirando seus alunos e incentivando-os a buscarem uma formação rica, visando seu pleno desenvolvimento para a vida social. Por isso, observando o papel do docente no processo de ensino e aprendizagem a partir desses pressupostos, o professor deve ser alguém instruído, capaz de possibilitar, através de seus conhecimentos e sua metodologia, o desenvolvimento pleno do educando.

Tendo por base esse arcabouço citado até aqui, percebe-se que essas ideias entendem o professor como agente mediador do processo de ensino, mas não apenas isso, essas ideias colocam o professor, também, como aprendiz; ou seja, assim como Freire e Vygotsky, também podemos compreender que em contexto de mediação o docente também aprende, e que esse aprendizado se dá justamente pelo fato de o professor, em um processo formativo, interagir com diferentes sujeitos na escola, possibilitando o contato com diferentes conhecimentos de mundo.

Assim, a partir das leituras em Vygotsky (1998), identificamos que as interações sociais se fazem fundamentais na formação da consciência. Desse modo, sendo a consciência

a capacidade do homem refletir sobre a sua própria atividade, entendemos que ao refletir sobre sua atividade docente, ele toma consciência dela.

Imersos nessas referências, inferimos que o processo de formação da consciência, mediado pela linguagem/diálogo, é um ponto comum no pensamento de Vygotsky e Freire, ou seja, ambos reconhecem à dialética homem-mundo, portanto, os homens e as mulheres se conscientizam mediatizados pelo mundo/contexto social. Nesse sentido, os dois autores reconhecem que a docência assume a importante função de formação dos sujeitos para o mundo em que vivem, constituindo-se como um processo coletivo e não individual.

Ainda, tomando o diálogo e a linguagem como fio condutor das análises sobre a construção dos sentidos e significados da docência por professores de creches, consideramos pertinente, também, fundamentar as análises da pesquisa em pressupostos da teoria da linguagem de Bakhtin, visto que, esse autor vê a linguagem não apenas em seu aspecto comunicativo, mas como organizadora do pensamento e planejadora da ação.

Em suas teorias, tanto Vygotsky quanto Bakhtin, defendem a linguagem como constituinte da consciência. Em Bakhtin, o sentido é sempre construído dialogicamente. Em sua concepção, o diálogo é um conceito-chave. Assim, a fala possui viés social (ideológico) inerente à comunicação. A teoria bakhtiniana traduz o signo como uma materialidade social, encontrando-se inicialmente no que está exterior ao homem, para, posteriormente, transformar-se em instrumento de interação e apropriação nas relações entre indivíduos organizados socialmente.

Para Bakhtin (1992), o diálogo não significa apenas “alternância de vozes” e sim “o encontro e a incorporação de vozes” em um tempo e um espaço histórico que envolve a interação mútua. Perceber o ser humano como essencialmente dialógico no processo de ensino e aprendizagem, nos remete a compreender que, nas escolas, docentes e discentes vivenciam uma série de fatos históricos e sociais que os constitui enquanto indivíduos, porém, essas constituições estão em constante modificações. Concordamos com a visão de Bakhtin (2011, p.23) quando diz:

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir do excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, 2011, p. 23).

Como dito anteriormente, a docência se dá em um processo interacional, mútuo, logo, a aprendizagem se dá na interação verbal entre os interlocutores em ligação com as condições concretas em que se realiza. Assim, dentre os aspectos teóricos delineados nessa seção, no que tange ao que se entrecruza os olhares de Freire, Vygotsky e Bakhtin, destacamos a perspectiva interacional-dialógica: os três autores consideram que o conhecimento é socialmente construído a partir da tessitura de uma multiplicidade de vozes; compreendem o sujeito enquanto ser histórico e, por isso, ativo. Além disso, esses teóricos convergem quando relacionam linguagem e educação – trata-se de um lugar situado e influenciado por fatores externos, espaço de interação social que ativa o processo de aprendizagem, uma vez que concebem a linguagem como um dos mais importantes esquemas de mediação do comportamento humano.

Portanto, a contribuição desses autores para este estudo assume um importante papel, visto que a linguagem foi um fio condutor que favoreceu interpretar, analisar e ressignificar a pauta de nossa pesquisa, incluindo a singularidade (nas experiências/histórias de vida) e a totalidade (ligação dessas histórias na grande temporalidade). Nesta perspectiva, a linguagem será um aparato de fundamentação para a análise sobre os sentidos e significados da docência na creche, segundo os participantes da investigação, que ocorreu mediante o percurso metodológico da pesquisa, delineado na seção subsequente.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia da pesquisa teve como pressuposto a compreensão, interpretação e análise do objeto a ser investigado “os sentidos e significados da profissão docente, na visão de professores de creche da cidade de Caicó/RN”. Para essa finalidade a pesquisa se insere numa abordagem qualitativa que, para Minayo (2002):

[...] trabalha o universo de significados, momentos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais aprofundado das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2002, p. 21).

Compreendemos que uma pesquisa necessita de caminhos investigativos, engloba a busca de respostas através de um conjunto de ações, utilizando procedimentos racionais e

sistemáticos. Polit (2011) diz que uma pesquisa se realiza através de uma investigação sistemática, utilizando métodos ordenados para responder perguntas e solucionar problemas. Seu objetivo final é desenvolver, refinar e expandir um corpo de conhecimentos.

Por isso, a investigação se ancorou nos pressupostos da pesquisa qualitativa, com metodologia situada no estudo de caso. Geralmente, nesse tipo de estudo a ênfase está em compreender por que o indivíduo faz o que faz; ainda, o estudo de caso consiste, também, em uma investigação minuciosa de um ou mais grupos, visando prover uma análise do conjunto e dos processos envolvidos no fato analisado.

Para Chizzotti:

O estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos, a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação transformadora (CHIZZOTTI, 2006, p. 102).

Além disso, a escolha do estudo de caso como estratégia de pesquisa ocorreu porque é um método que abrange o processo completo: planejamento, abordagens específicas à coleta e análise de dados. Neste sentido, permite explorar, descrever, explicar e avaliar o nosso objeto de estudo.

Em consonância, Yin (2010) diz que um estudo de caso é uma investigação que se baseia principalmente no trabalho de campo, estudando uma pessoa, um programa ou uma instituição na sua realidade, **utilizando, para isso, entrevistas, observações, documentos, questionários ou artefatos**. Acrescenta, ainda, que “em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos da vida real” (YIN, 2010, p.19).

Desse modo, este estudo foi efetivado a partir da junção de dados, baseando-se fundamentalmente em: levantamento bibliográfico e entrevistas semiestruturadas com professores de 2 creches da rede municipal de ensino da cidade de Caicó/RN. Os critérios de escolha dos participantes ocorreram por adesão daqueles que trabalham em creches públicas de Caicó/RN e se propuseram a fazer parte da investigação. Além disso, priorizamos como sujeitos da pesquisa professores que possuíam mais de 2 anos de experiência de atuação no contexto de Creche. Assim, participaram da pesquisa os seguintes docentes, caracterizados no quadro a seguir:

QUADRO 1- CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS

ENTREVISTADOS	SEXO	IDADE	FORMAÇÃO	NÍVEL EM QUE ATUA NA CRECHE
Professora A	Feminino	38	Pedagogo/ Especialista em gestão escolar	III
Professora B	Feminino	42	Pedagogo/ Especialização em alfabetização e Psicopedagogia	III
Professora C	Feminino	38	Pedagogo/ Especialização em alfabetização e psicopedagogia	II
Professora D	Feminino	27	Pedagogo	I
Professora E	Feminino	32	Pedagogo	II
Professora F	Feminino	35	Pedagogo	III
Professor G	Masculino	29	Pedagogo/ Especialista em gestão escolar	III
Professor H	Masculino	33	Pedagogo	III

Fonte: Dados produzidos pelo autor, nas entrevistas, maio de 2023.

O movimento de análise dos dados de pesquisa parte da palavra que, segundo Vygotsky (2001), é vista como unidade do pensamento verbal e da fala intelectual. Neste sentido, o autor define que uma palavra tem um significado, que é determinado social e historicamente. À vista disso, **foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os investigados, objetivando analisar os sentidos e significados da profissão docente, na visão de professores de creche da cidade de Caicó/RN. Com esse intuito, a pesquisa cumpriu as etapas delineadas a seguir.**

4.1 AS ETAPAS DA PESQUISA – CAMINHO E ANÁLISE DOS DADOS

Para desenvolver a pesquisa, algumas etapas foram estabelecidas objetivando uma investigação que mostre mais fidedignidade às interpretações do objeto estudado. Para isso, seguindo orientações de Gil (2008, p.46) – a primeira fase da pesquisa foi exploratória (revisão de literatura e das teorias, fundamentos teóricos que sustentam o estudo) – a qual já foi apresentada nas seções anteriores.

Essa primeira etapa foi importante para maior aprofundamento do objeto de estudo e levantamento de teorias que já existem sobre a temática abordada. Segundo Gil (2008, p. 44), ela é “[...] desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Por isso, podemos afirmar que ela consiste em um conjunto de informações preciosas para atualizar o pesquisador e colaborar para a evolução de futuras pesquisas envolvendo a docência em creche.

Na segunda etapa, ocorreu a construção dos dados empíricos (pesquisa de campo) – realizada a partir de entrevistas semiestruturadas com 8 professores de creches⁴ da cidade de Caicó/RN. As entrevistas ocorreram através de perguntas semiestruturadas, visto que, entrevistas/questionamentos possibilitam analisar como pensa certa comunidade, ou seja, “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão em sua totalidade [...]”, além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).

Por fim, na terceira fase, foi feita a análise dos dados da investigação. De posse das respostas dadas pelos professores nas entrevistas e, por conseguinte, de suas transcrições, teve início a análise dos dados, objetivando analisar, com base nos dizeres dos partícipes da pesquisa, o significado do que foi dito na arena da enunciação (BAKHTIN, 2011).

Neste sentido, na seção de análise dos dados a seguir, procurar-se-á vislumbrar a “consciência individual” imersa nos signos sociais (a linguagem). Bakhtin (2011) considera o indivíduo enquanto detentor dos conteúdos de sua consciência e autor responsável dos seus pensamentos, ainda defende que neles se encontram refletidos e refratados valores histórico-sociais.

⁴ Os professores participantes da pesquisa são docentes de creches públicas da cidade de Caicó/RN, que aceitaram participar da investigação.

O pesquisador, nesse processo, irá adotar uma atitude interpretativa, que de certa forma irá, também, fazer parte do diálogo através da análise dos dados.

Segundo Vygotsky (2001b), os significados produzidos pelo homem são formações dinâmicas que se transformam no movimento histórico e social. Já o sentido, segundo o autor, é mais amplo que o significado por que:

[...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. [...]. A palavra só adquire sentido na frase, e a frase só adquire sentido no contexto do parágrafo [...]. O sentido real de cada palavra é determinado, no fim das contas, por toda a riqueza dos momentos existentes na consciência e relacionados àquilo que está expresso por uma determinada palavra (VYGOTSKY, 2001b, p. 465-466, grifo nosso).

Por isso, os dados da pesquisa foram organizados, primeiramente, após sucessivas leituras do material coletado nas entrevistas, identificando frases que revelam indícios das formas de ser, pensar, sentir e agir dos(as) professores(as) participantes da pesquisa, buscando-se, nesse momento da análise, não apenas destacar elementos da totalidade do discurso, mas neles penetrar, abstraindo a complexidade das relações que o constituem, apreendendo, portanto, como os professores significam sua profissão na creche.

Desse modo, nas análises realizadas na próxima seção, procura-se articular as significações constituídas pelos(as) professores(as) participantes da investigação, sobre seu campo de atuação (a creche), com as múltiplas determinações de cunho social, histórico e político.

5 SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA PROFISSÃO DOCENTE NA VISÃO DE PROFESSORES DE CRECHES DA CIDADE DE CAICÓ-RN

Os dados coletados, por meio das entrevistas realizadas e a análise empreendida a partir do referencial teórico metodológico já mencionado, permitiram apreender os sentidos e significados que os(as) participantes da pesquisa dão à função docente na creche, os quais categorizamos nas seguintes dimensões: *psicossocial*, ou seja, aspectos pessoais (intrapessoais) e sociais (interpessoais) evidenciados na subseção 5.1; *carreira*, que está diretamente atrelada a dimensão histórico-cultural-política analisada na subseção 5.2;

funções do educador infantil ligada aos aspectos da prática profissional, na subseção 5.3. Considerando essas dimensões, a seguir será realizada uma análise discursiva-interpretativa dos dados da pesquisa.

5.1 ASPECTOS PSICOSSOCIAIS QUE BALIZAM A ATUAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL

Os professores agem e se expressam porque são pessoas que partilham de uma ambiência social na qual vivenciam formas de pensar e de ser, mediante as configurações subjetivas que são próprias a cada um. Ao mesmo tempo, manifestam-se em formas relacionais de acordo com o sistema de relações culturais e sociais do qual participam.

Em consulta aos estudos de Gatti verificamos que “os contextos sociais, afetivos e culturais permeiam o exercício do magistério na medida em que suas motivações, percepções, crenças e atitudes relacionam-se diretamente com os modos de envolvimento dos professores com seus alunos e sua tarefa pedagógica” (GATTI, 1996, p. 87). Com isso, neste trabalho, compreendemos que aspectos psicossociais dizem respeito à constituição da identidade docente que, ao mesmo tempo em que se constrói no nível individual – intrapessoal (psiquismo), se constitui, também, no social e nas relações que mantém com o mundo exterior (interpessoal).

No conjunto de depoimentos coletados, cabe trazer, neste tópico, o que se relaciona com a categoria constituída a partir das respostas dos docentes, como o trecho a seguir do substrato de três entrevistadas, quando perguntamos sobre os principais problemas que os docentes enfrentam em sua função na creche:

[...] fiz uma formação na UFRN, foi sobre a educação infantil, muito boa, maravilhosa; foram dois dias e eu saí de lá com aquele monte de ideia, **quando chega aqui na escola, de repente, a gente é contrariado**, "não tem que fazer assim", diz a coordenação. Aí a gente vai para as orientações da BNCC, pois quando chega na instituição tem que fazer como eles querem, **isso é constrangedor, pois eu vou seguir o que, para mim, eu considero certo**. A minha base é com as minhas capacitações e minhas formações; ou eu vou atender o que a instituição quer? Mesmo eu considerando errado? (PROFESSORA B, 2022, p. 01, grifos nosso).

[...] às vezes, o que me **incomoda, tanto aqui no trabalho, como até na vida pessoal, pois me vejo limitada, é não poder fazer, muitas vezes, o que quero em sala de aula**; como trazer alguma metodologia que fuja do padrão, por exemplo. Muitas vezes por falta de recurso, ou até porque os próprios documentos oficiais não permitem. **Isso afeta psicologicamente qualquer**

profissional docente. Se não bastasse essa limitação, ainda existe a desvalorização docente por parte da sociedade (PROFESSORA C, 2022, p. 02, grifos nosso).

Esses dizeres das pesquisadas evidenciam sobre a importância de saberes interpessoais no contexto da profissão docente, pois como propõe Perrenoud (1993) não são próprios, mas requeridos pelo convívio social em geral. Pelos dizeres da Professora B, verificamos que apesar de possuir uma formação inicial em Pedagogia – com duas Especializações – uma em Alfabetização e outra em Psicopedagogia, ela procura constantes formações continuadas para melhorar seu processo docente. Neste sentido, é oportuno ressaltar a importância das políticas de formação continuada para os professores, porque no exercício da atividade profissional, e na interação com seus pares mais experientes, eles podem ter oportunidades de realizar as articulações necessárias para uma significativa atuação em sua área.

De igual modo, notamos semelhança na fala da Professora C (também especialista em alfabetização e psicopedagogia). Posto isto, em análise aos dizeres das duas professoras, observamos que há entraves relacionados à prática de ensino, visto que, em seus depoimentos, enfatizam sobre a falta de liberdade para construir um planejamento e metodologias de forma mais autônoma, destacando, principalmente, a preocupação da gestão em seguir as orientações dos documentos oficiais que regem a Educação Infantil.

No entanto, entendemos que apesar desses documentos norteadores (como é o caso da BNCC) serem necessários para orientar sistematicamente as propostas de ensino das instituições escolares, não se deve diminuir a autonomia do professor em sala de aula, limitando seu planejamento, em decorrência de tais documentos. Todavia, por meio dessas participantes da pesquisa, observamos que o tipo de gestão da instituição escolar influencia consideravelmente nas metodologias adotadas pelos docentes. Como identificamos, também, na fala da Professora A que dizia: “um dos desafios que enfrento em minha profissão é justamente colocar em prática com meus alunos o que tenho estudado ao longo de meu processo formativo, porque precisa trabalhar apenas o que a instituição impõe” (PROFESSORA A, 2022, p. 01).

Compreendemos, como Luck (2004, p 32), que o diretor e a gestão da escola tem responsabilidade quanto à consecução eficaz da política educacional do sistema e desenvolvimento pleno dos objetivos educacionais, organizando, dinamizando e

coordenando todos os esforços nesse sentido. Devido a sua posição de liderança na instituição escolar, o desempenho de seu papel exerce forte influência (tanto positiva, como negativa, sobre todos os diversos setores da escola).

Isto posto, por meio dos substratos dos dizeres acima destacados, inferimos que, neste contexto da pesquisa, quanto aos aspectos psicossociais que envolve situações interativas no trabalho (relações interpessoais), há uma certa dispersão nas relações gestão e docentes – comprometendo, por exemplo, a prática pedagógica das docentes entrevistadas. Isso indica que as relações interpessoais no contexto escolar vão sendo constituídas objetiva e subjetivamente em um cenário de interação social, característico da instituição Escolar.

Além disso, notamos que o caráter das interações aparece, também, no modo como cada um percebe a ação e a intenção do outro, e como dão sentido às interações. Esses aspectos apontados servem como pano de fundo para pensar nas relações interpessoais no contexto da creche, visto que tais relações exercem papel de suma importância para que os indivíduos possam alcançar uma satisfatória integração social.

Por isso, inferimos que essas tensões nas relações interpessoais no trabalho podem desmotivar e desestimular o prazer do professor exercer as suas atividades, afetando a saúde psicológica desse profissional. Desse modo, é imprescindível que, no espaço escolar, ocorram relações interpessoais sadias para que exista o alívio de tensões, propiciando, assim, um espaço coletivo que compreenda a condição humana dos profissionais, respeite suas particularidades e que motive esses trabalhadores diante da profissão.

Ademais, por meio dos dados evidenciados, inferimos que a dinâmica das relações interpessoais na escola nem sempre é positiva – problemas existentes no cotidiano do trabalho, e muitas vezes no âmbito pessoal, refletem em professores e funcionários desgastados e estressados. Esses fatores podem tornar as relações de trabalho superficiais, gerando um afastamento entre os parceiros de trabalho, podendo refletir diretamente no rendimento do profissional.

5.2 VARIÁVEIS QUE TORNAM A DOCÊNCIA NA CRECHE COM BAIXA OU ALTA ATRATIVIDADE

Na intenção de compreender um pouco mais sobre os sentidos e significados da profissão docente sob a visão de professores de creches, consideramos relevante conhecer o que torna a docência na creche atrativa ou não. A partir das respostas dos pesquisados, selecionamos as variáveis que se repetiam, ou se configuravam como aspecto que representava baixa ou alta atratividade para atuar como docente no âmbito de creche. Desse modo, após a análise dos dados obtivemos os seguintes indicadores demonstrados a seguir, por meio dos gráficos 1 e 2.

Gráfico 1 - O que torna a docência na creche pouco atrativa

Fonte: Produzido a partir dos dados da entrevista, pelo autor, 2023.

O gráfico 1 ilustra que 95% dos entrevistados destacam como ponto pouco atrativo de sua profissão a dimensão econômica – da valorização profissional do Pedagogo (salário). Em análise aos dados da média salarial de todos os entrevistados, ficou claro que o valor base do salário do profissional da educação de creche na Caicó/RN varia entre R\$ 1.900,00 a R\$ 3.000,00 (levando em consideração que os entrevistados são efetivos, têm graduação, alguns com especializações e outros com mais de quatro anos de serviço público).

Observamos, ainda, pela caracterização dos sujeitos (no quadro 1), que todos têm formação adequada, dado que sinaliza preparo, no tocante à formação exigida dos professores atuantes na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, visto que encontramos a determinação de que esse preparo “deve ser em Curso de Licenciatura Plena, em nível superior, admitindo-se a formação em nível médio na modalidade normal” (BRASIL, LDBEN 9394/96, art. 62).

Além de atender a essa exigência da LDB, cabe destacar que os pesquisados têm a licenciatura em Pedagogia – cumprindo com a normativa da Resolução CP/CNE nº 01/06, de 15 de maio de 2006 – que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, e aponta este Curso como o lócus privilegiado para a formação de docentes, pensando em uma pedagogia voltada à formação de professores para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental.

Contudo, cabe reafirmar que a carreira desses profissionais está garantida em lei, tendo como direito o plano de carreira e o salário, conforme a Lei do Piso, de número 11.738/08, que garante a todos os professores e professoras da educação básica o direito a um salário base para todo o país. No entanto, sabemos que muitos municípios e estados ainda não cumprem integralmente a lei que estabelece o valor mínimo a ser pago aos professores.

A partir desses dados, analisamos que mesmo com direitos assegurados pela legislação, quanto à carreira e valorização salarial, a profissão docente ainda é desvalorizada pelo sistema que negligencia o que lhe é de direito. Como bem destacou um dos entrevistados:

[...] os professores brasileiros podem ser considerados mal remunerados, **levando em consideração, claro, a relevância de nossa profissão, e de sua atuação social. Não estou satisfeito com meu salário**, acredito que isso seja um fator de baixa atratividade para a profissão (PROFESSOR H, 2022, p, 11, grifos nosso).

Como menciona o entrevistado, Professor H, observamos que apesar de alguns professores ganharem o piso no município de Caicó/RN (atualmente, 3.315,27 para licenciados no exercício de 30h), ficou claro que o plano de cargos e carreiras não é totalmente praticado pelo município, dando o devido valor a progressão de carreira por titulação ou tempo de serviço, à exemplo dos(as) Professores(as) A, B, C e G, que são graduados(as) e especialistas em exercício de carreira efetivo no município, mas que recebem menos que o atual piso salarial obrigatório.

Além disso, 5% dos entrevistados apontam a desvalorização da sociedade como outro fator que influencia na baixa atratividade da profissão docente na creche. Em seus dizeres destacaram que “o profissional de creche não é valorizado nos vários segmentos sociais na atualidade (família, governo)” (PROFESSORA D, 2022, p.10).

A partir dos dados supracitados compreendemos que, além da valorização salarial, os professores de creches desejam valorização social, ou seja, prestígio profissional na sociedade. Compreendemos que a constituição histórica das creches não favoreceu a valorização de seus profissionais, e estes traços podem ter deixado marcas ainda hoje. Apesar de, nos últimos anos, haver uma política de atendimento à Educação Infantil, ainda há necessidade de investimentos e comprometimento por parte do poder público com esse segmento de ensino, e isso, possivelmente, reflete, sobretudo, na valorização da carreira de seus profissionais.

Neste sentido, entendemos que a valorização profissional é necessária para que os docentes desempenhem com mais bem-estar e motivação suas atividades, conseguindo mais sucesso em seu trabalho. Em contramão a isso, a desvalorização salarial pode contribuir para que, muitas vezes, os docentes sejam obrigados a trabalhar em várias escolas, comprometendo a qualidade da sua prática.

Não obstante, ao pensar sobre variáveis que podem ser denominadas como aspectos que podem gerar a alta atratividade para ingressar na carreira docente na creche, os entrevistados destacaram: a estabilidade no serviço público e o trabalho com crianças, como ilustra o gráfico 2 a seguir.

Gráfico 2: O que torna a docência na creche atrativa

Fonte: Produzido a partir dos dados da entrevista, pelo autor, 2023.

Como demonstrado no gráfico 2, 91% dos pesquisados atribuem a estabilidade do serviço público como algo favorável à sua atividade profissional. Diante desse dado, identificamos que a maioria dos entrevistados são servidores públicos com vínculo

empregatício há mais de três anos, garantindo, desse modo, certa estabilidade na profissão. Consideramos, pelos dizeres de alguns entrevistados, que essa variável está intrinsecamente relacionada à autonomia e independência – permitindo aos docentes manter satisfatoriamente seu projeto de vida individual e familiar – bem como o interesse pela aquisição de bens culturais. Por outro lado, entendemos que esse aspecto da estabilidade profissional, neste contexto, se deu porque houve expansão da Educação Infantil no município de Caicó, incidindo em melhores condições de trabalho e de desenvolvimento do trabalho docente.

Além disso, os participantes da pesquisa destacam como aspecto que torna sua profissão atrativa o trabalho com crianças; 9% dos investigados revelam os sentimentos de afeto para com os alunos, considerados pelos sujeitos entrevistados como elementos gratificantes e, sobretudo, “um incentivo para buscar melhores condições de trabalho e para permanecer na profissão” (PROFESSORA E, 2022, p.09). Assim, a dimensão afetiva no trabalho docente é determinada, em certa medida, pelo modo como os educadores compreendem a criança, a infância e o seu trabalho enquanto docente no contexto de creche.

Todavia, confirma-se, diante dos dados apresentados no gráfico 1 e gráfico 2, que as condições de trabalho (carreira, salário e relações humanas) aparecem como fatores determinantes quanto à insatisfação ou satisfação dos(as) professores(as) das creches pesquisadas. Por isso, esses dados expõe a necessidade de estratégias que englobem pontos de discussões das políticas públicas do município, no tocante à valorização docente em creche; podendo ser alcançada através de investimentos que proporcione reconhecimento, formação e valorização profissional de seus professores, assim como adequadas condições de trabalho, que, como a presente pesquisa nos mostrou, podem contribuir cada vez mais para o desenvolvimento e melhoria do trabalho docente na Educação Infantil.

Desses aspectos delineados até aqui, depreendemos que é essencial a compreensão de que o professor não é somente um profissional, mas também uma pessoa, um ser humano com percepções e necessidades básicas, que produz a escola, sua profissão, sua vida.

5.3 SENTIDOS E SIGNIFICADOS QUE PROFESSORES DE CRECHE DÃO A SUA FUNÇÃO

A partir das análises realizadas até aqui, observamos que falar da identidade do(a) professor(a) de creche se faz fundamental, uma vez que não é possível à docência na creche, com crianças de 0 a 3 anos, sem compreender seu papel. Posto que a dimensão histórica das creches seja marcada pelo assistencialismo, entendido aqui como prática política que defende a assistência aos mais carentes da sociedade. Neste sentido, a creche servia para guardar/cuidar dos filhos das mães trabalhadoras. Ser tia era o papel atribuído pela sociedade aos que cuidavam dessas crianças.

Em contrapartida, com os ganhos efetivados a partir da legislação como: ECA, LDB 9394/1996, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2009), entre outros, pode-se vislumbrar a criança como sujeito de direito, a Educação Infantil como modalidade da educação Básica e a creche como um espaço que possibilita traçar processos sociais intencionais de mediação e interação entre educadores, crianças, famílias e funcionários. Essa nova maneira de se pensar o que é a creche, influenciou também na definição do papel do(a) professor(a) desse segmento de ensino, visto que na constituição identitária desse profissional identificamos um sujeito que passou do papel de assistencial, para o papel de profissional, em que, por meio dos documentos oficiais/legais, consolidou a sua profissionalidade de professor de creche.

Todavia, nessa seção, procuramos analisar, na perspectiva dos participantes da pesquisa que subsidiou este artigo, que sentidos e significados esses docentes de creche dão a sua função. Para isso, perguntamos qual o papel da creche para você? Qual a sua função enquanto docente nessa intuição?

[...] eu vejo que é a base da formação escolar da criança. Quando a criança sai dominando as habilidades da educação infantil não tem dificuldade nos anos seguintes. Por isso, acho que a educação infantil é a ponte para todo o resto da vida educacional, sendo esse exercício, **e o educador, a base na formação da criança**, isso é significativo (PROFESSORA F, 2022, p. 05, grifos nosso).

Essa fala demonstra que a professora atribui significado pedagógico a sua prática docente, concebendo-a como a base para a formação da criança, nesse sentido, reconhece seu papel profissional como importante no processo educacional e,

consequentemente, valoriza a atividade profissional que exerce – representando, de certa forma, uma visão positiva sobre o seu trabalho. Com base nos dizeres da Professora F, depreendemos que ela compreende que a sua profissionalidade docente é específica em função de uma base de conhecimentos fundantes que passam pelo reconhecimento não somente de cuidados, mas também do educar a criança que, em sua globalidade, aprende e se desenvolve plenamente.

Desse modo, ancorados ao conceito de identidade de Dubar (1997), quando diz que a identidade não é apenas social, mas também pessoal, afirmamos que as significações que os professores constroem acerca da atividade docente são importantes porque estão intimamente relacionadas ao modo como realizam a sua atividade docente, e também por implicarem uma visão da própria profissão e de si mesmos. Segundo Dubar (1997), a imagem que o profissional tem de si interfere em suas ações.

Em consonância com esse pensamento, também encontramos, na fala de outro professor entrevistado, um sentido otimista sobre a sua profissão, quando destaca os avanços que já conseguiu perceber no âmbito docente, como expressa o trecho de sua fala a seguir:

[...] adoro a educação infantil e hoje, graças a Deus, não está sendo mais vista como uma etapa assistencialista. As pessoas estão começando a entender que essa é uma fase muito importante na formação da criança. [...] sobre minha função, **vai muito além dos cuidados físicos com eles**. Elaboro planejamento pedagógico, preparo material didático, desenvolvo atividades recreativas e acompanho o desenvolvimento das crianças. (PROFESSOR H, 2019, p. 09, grifos nosso).

A declaração do entrevistado demonstra conhecimento sobre a historicidade da Educação Infantil no Brasil, quando faz menção a antigas concepções que desvinculava a Educação Infantil da área educacional, e a submetia apenas aos cuidados assistenciais com a criança. Também, sinaliza o sentido que o docente dá a sua função no contexto da creche expressando que: o docente nesse âmbito educacional precisa entender o desenvolvimento das crianças pequenas, conhecer formas de atuar com elas e, para isso, é preciso o conhecimento de que o cuidar é inerente ao processo educativo e o educar imprescindível.

Esses dados nos permitem dizer que esses profissionais dão significados a sua profissão sob a perspectiva otimista, ou seja, estes profissionais concebem o seu trabalho na creche como uma prática social que implicitamente tem finalidades sócio-políticas-educativas, visando o desenvolvimento pleno das crianças. Sendo assim, salientamos que essa satisfação pode causar impacto positivo na prática docente e, conseqüentemente, no desenvolvimento das crianças nesse contexto, melhorando a qualidade no atendimento educacional da creche.

Por fim, essas análises permitem acrescentar que as experiências que vivemos, tanto no campo pessoal, como no profissional, reverberam no docente que somos; nesse sentido, quanto mais se oferece aos docentes a construção de sentidos sólidos e expertise para o exercício da docência, mais as creches ganham possibilidades para se constituírem como espaços significativos para o desenvolvimento das crianças.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decurso das discussões empreendidas neste estudo, foi possível analisar os sentidos e significados que professores de creches públicas da cidade de Caicó/RN dão a sua profissão. Ficou evidente que os profissionais entrevistados atribuem sentidos negativos, mas também positivos a sua função docente na creche. No tocante aos aspectos negativos no seu contexto de atuação, como já delineado, eles/elas destacaram as relações interpessoais no que concerne a falta de liberdade para desenvolver seu planejamento e sua prática em sala de aula, visto que, se sentem muito atrelados aos ditames do sistema de ensino e, muitas vezes, não contam com a flexibilidade por parte da gestão da instituição.

Além disso, apontam como aspecto negativo, a desvalorização profissional (salário) – quando relacionam sua formação (licenciados com Pós-graduação em nível de especialização), suas atribuições (planejamento, prática docente com crianças) e a responsabilidade de contribuir no desenvolvimento dos pequenos nessa primeira etapa de sua vida escolar – afirmando, assim, que o valor do seu trabalho não condiz com o salário que ganham. Nessa mesma esteira de pensamento, destacam a desvalorização social de sua profissão diante de outras profissões.

Compreendemos que esses aspectos negativos que fragiliza a valorização do profissional docente, principalmente, os de creche, ocorrem porque a valorização dos profissionais da Educação Infantil está num processo pela sua afirmação. Mesmo as metas de expansão para a Educação

Infantil, previstas no PNE 2014-2024, de universalização da pré-escola, e atendimento à demanda nas creches, ainda há evidências, pelos dados construídos nesta pesquisa, da necessidade de lutas em prol do reconhecimento social do trabalho docente na Educação Infantil, especialmente o realizado com as crianças de creche.

Ainda, em síntese aos dados construídos, identificamos que, apesar desses aspectos negativos supramencionados, os(as) pesquisados(as) atribuem sentido positivo a sua função na creche, destacando fatores que, segundo os sujeitos entrevistados, podem ser considerados variáveis, tornando a docência na creche atrativa. Nessa perspectiva, eles/elas destacam as dimensões da estabilidade profissional e afetiva, as quais, respectivamente, relacionam a oportunidade de ter uma carreira amparada por lei. Por sua vez, quanto à segunda dimensão, é determinada pelo prazer/satisfação de convivência com as crianças.

Entendemos essa dimensão do prazer em trabalhar com crianças como indispensável, porque favorece relações afetivas com e entre elas, propiciando a aquisição de uma autoestima positiva e promovendo o desenvolvimento pessoal e social de todas. Igualmente, sentir-se bem no e com o trabalho, desenvolvendo uma atividade profissional que possibilite algum tipo de reconhecimento e identificação pessoal, é uma das condições para a qualidade da educação em geral e, principalmente, na educação infantil, que se caracteriza por um elevado nível de envolvimento afetivo-emocional com os educandos. Posto isto, inferimos que esse prazer é decorrente de acreditarem na importância do trabalho que realizam, estando diretamente vinculado a ter afinidade com a faixa etária das crianças.

Diante dessas análises, foi possível enxergar os aspectos que envolvem o nível de satisfação e insatisfação dos docentes de creche com a sua profissão, bem como os desafios ainda existentes na docência nesse contexto. Consequentemente, se evidenciou aspectos subjetivos que podem servir de subsídios para análise da identidade dos docentes que atuam em creches públicas na cidade de Caicó. Outrossim, esse artigo favorece o debate e a reflexão sobre os desafios que ainda perpassam a carreira e a prática de ensino dos profissionais de creche do município de Caicó-RN.

Portanto, de maneira geral, a pesquisa realizada para este trabalho possibilitou a nós, futuros pedagogos e professores que poderão atuar na educação no âmbito das creches, ou àqueles que sentem a necessidade de investigar e conhecer sobre o tema em questão, entender quais os entraves, mas também as possibilidades que estamos propensos a enfrentar ao longo do exercício dessa profissão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCE, A. Jardineira, Tia e Professorinha: a realidade dos mitos. 1997, 128 p. **Dissertação (Mestrado)**. Faculdade de Educação, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, 1997.

_____. Documentação oficial e o mito da educadora nata na educação infantil. **Caderno de Pesquisa**. n. 113, p. 167-184, jul. 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo>.

BATISTA, R. A emergência da docência na educação infantil no estado de Santa Catarina: 1909-1949. 2013, 198f. **Tese (Doutorado em Educação)** — Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013.

BAKHTIN, M; (V.N. Volochinov). **Marxismo e filosofia da linguagem**. Tradução de Michel Lauch e Iara Frateschi Vieira. 6.ed. São Paulo: Editora Huritec, 1992.

BAKHTIN, M. M. **Estética da Criação Verbal**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

BRASIL. Lei n. 11.274, 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 7 fev. 2006.

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional 9394/1996**. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 1996.

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional 9394/1996**. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, Edição atualizada até março de 2017.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Ministério da Educação. Brasília, 2018.

BRASIL, **Site do G1**. Pesquisa que aponta nível de satisfação de profissionais com sua área de trabalho. Disponível em: < <http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/04/72-das-pessoas-estao-insatisfeitas-com-o-trabalho-aponta-pesquisa.html>. Acesso em: 22 mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução n. 1, de 15 de maio de 2006. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 16 maio 2006.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 17 jul. 2008.

CERISARA, A. B. Professoras de Educação Infantil: entre o feminino e o profissional. São Paulo: Cortez, 2002.

CHIZZOTTI, A. **Pesquisa em ciências humanas e sociais**. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

DIDONET, Vital. Trajetória dos direitos da criança no Brasil – de menor e desvalido à criança cidadã, sujeito de direitos. In: **Primeira Infância - avanços do marco legal da primeira infância**. Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. Série Cadernos de Trabalho e Debates. Brasília, 2016, p. 60-75. Disponível em:< <https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudios/pdf/obra-avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia> >. Acesso em: 01 jun. 2023.

DUBAR, C.A. **A socialização: construção das identidades sociais e profissionais**. Trad. Andréa S. M. da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

FREIRE, Paulo. **Professora sim, tia não cartas a quem ousa ensinar**. São Paulo: Editora Olho d'Água, 1997.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 50 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, P. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido**. 15. ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra. 2008.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

GARCIA, Maria, M., HYPOLITO, Álvaro, M., VIEIRA, Jarbas, S. As identidades docentes como fabricação da docência. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, vol. 31, nº 1, p. 45-56, 2005.

GATTI, B. Os professores e suas identidades: o desvelamento da heterogeneidade. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n.98, 1996, p.85-90.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos e pesquisa**. São Paulo: Atlas; 2008.

KRAMER, S. Na gestão da educação infantil, concepções e distorções. In:_____. (Org.). **Profissionais de educação infantil: gestão e formação**. São Paulo: Ática, 2005.

KISHIMOTO, T. M. **À pré-escola em São Paulo (1877 a 1940)**. São Paulo: Loyola, 1988.

KUHLMANN JUNIOR, Moysés. **Infância e educação Infantil: uma abordagem histórica**. Porto Alegre: Mediação, 1998.

KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. **Infância e educação infantil: uma abordagem histórica**. Porto Alegre: Mediação, 2001.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Sueli Ferreira; NETO, Otávio Cruz; GOMES, Romeu. **Pesquisa Social teoria, método e criatividade**. 21ª ed, Ed: Vozes, Petrópoles, 2002.

NÓVOA, António. **Os Professores e a sua Formação num Tempo de Metamorfose da Escola.** 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-62362019000300402> Acesso em: 18 de jan. de 2020

PERRENOUD, P. Ensinar a vertigem da dispersão: fragmentos de uma sociologia das práticas pedagógicas. In: _____. **Práticas pedagógicas profissão docente e formação: perspectivas sociológicas.** Tradução de Helena Faria, Helena Tapada, Maria Carvalho, Maria Nóvoa. Lisboa: D. Quixote, 1993.

PIMENTA, S. G. **Formação de professores: identidade e saberes da docência.** In: PIMENTA, S. G. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

POLIT, D. F; BECK, C. T. **Fundamentos de pesquisa em Enfermagem.** 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

SANTOS, Humberto Corrêa dos. Professora Não é Tia: Professora é Educadora. **Revista Estação Científica**, nº 13, Juiz de Fora, janeiro - junho 2015.

SARMENTO, Teresa. Aprender a profissão em diferentes espaços de vida. **Revista Educação.** PUC-Camp. Campinas, set./dez., 2013.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional.** Petrópolis: Vozes, 2002.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais:** a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A Formação Social da Mente.** 6ª edição. Trad. José Cipolla Neto, Luis S. M. Barreto e Solange C. Afeche. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **Pensamento e Linguagem.** Edição Ridendo Castigat Mores. Versão para e-book BooksBrasil.org. Setembro, 2001.